

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Раҳматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o‘g‘li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JHATLAR.....	36
5. Топилдиев Баҳромжон Раҳимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Баҳромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич,

Старший преподаватель кафедры уголовного права, криминалистики
и предупреждения коррупции Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики

ORCID: 0001-8743-9849

E-mail: ahadkhon.saidulloev@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

For citation: Saidulloev Akhadkhon Abdulloevich. PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF MINORS SENTENCED TO INPRISONMENT: INTERNATIONAL LEGAL ASPECT. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 93-103

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122310>

АННОТАЦИЯ

В статье автором с точки зрения уголовного и уголовно-исполнительного права исследуются особенности правового положения несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы в международно-правовом аспекте. В частности, приводятся основные социально-правовые и экономические требования и условия осуждения несовершеннолетних к лишению свободы, подробная характеристика материально-бытового и экономического обеспечения осужденных в местах лишения свободы, а также обращается внимание на соответствие, в целом, законодательства Узбекистана в части условий содержания требованиям международных стандартов, за исключением создания системы трудового исправления осужденных, что приводит к неэффективной реализации профилактической функции занятости осужденных в пенитенциарных учреждениях. В этой связи автором представлены соответствующие предложения и научно-теоретические выводы.

Ключевые слова: осужденный, пенитенциарное учреждение, администрация учреждения, несовершеннолетний осужденный, Пекинские правила, Кодекс поведения, права и обязанности осужденных.

Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич,

Тоҷикистон давлат ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат университети
Жиноят ҳуқуқи, криминалистика ва коррупциянинг
олдини олиш кафедраси катта ўқитувчиси

ORCID: 0001-8743-9849

E-mail: ahadkhon.saidulloev@mail.ru

ОЗОДЛИКДАН МАҲРУМ ЭТИШГА ҲУКМ ҚИЛИНГАН ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ ХУСУСИЯТЛАРИ: ХАЛҚАРО- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТ

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган вояга етмаганларнинг ҳуқуқий мақоми хусусиятларининг халқаро-ҳуқуқий жиҳати жиноят ва жиноят-ижроия ҳуқуқи нуқтаи назаридан кўриб чиқилган. Хусусан, вояга етмаганларга озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлашнинг асосий ижтимоий, ҳуқуқий ва иқтисодий талаблари ва шартлари келтирилиб, озодликдан маҳрум қилиш жойларидаги маҳкумларни моддий-иқтисодий таъминлашнинг батафсил тавсифи берилган, шунингдек, умуман олганда, қамокда сақлаш шароитлари бўйича Ўзбекистон қонунчилиги халқаро ҳуқуқ талабларига мувофиқлиги, фақат маҳкумларни меҳнатга жалб этиш тизими бундан мустасно бўлиб, оқибатда маҳкумларнинг жазони ижро этиш муассасаларида меҳнат фаолияти бўйича профилактика функциясининг самарасиз амалга оширилишига олиб келиши қайд этилган. Шу муносабат билан муаллиф томонидан тегишли таклифлар ва илмий-назарий хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: маҳкум, жазони ижро этиш муассасаси, муассаса маъмурияти, вояга етмаган маҳкум, Пекин қоидалари, Хулқ-атвор кодекси, маҳкумларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

Saidulloev Akhadkhon Abdulloevich,

Senior Lecturer of the Department of Criminal Law,

Forensics and Corruption Prevention of Tajik

State University of Law, Business and Politics

ORCID: 0001-8743-9849

E-mail: ahadkhon.saidulloev@mail.ru

PECULIARITIES OF THE LEGAL STATUS OF MINORS SENTENCED TO INPRISONMENT: INTERNATIONAL LEGAL ASPECT

ANNOTATION

In the article, the author examines the features of the legal status of minors sentenced to imprisonment in the international legal aspect from the point of view of criminal and penal law. In particular, the main social, legal and economic requirements and conditions for sentencing minors to imprisonment are given, a detailed description of the material and economic support of convicts in places of deprivation of liberty is given, and attention is also drawn to the compliance, in general, with the legislation of Uzbekistan in terms of conditions of detention, except for the creation of a system of labor correction of convicts, which leads to inefficient implementation of the preventive function of employment of convicts in penitentiary institutions. In this regard, the author presents relevant proposals and scientific and theoretical conclusions.

Keywords: convict, penitentiary institution, institution administration, juvenile convict, Beijing Rules, Code of Conduct, rights and obligations of convicts.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций для ювенальной юстиции (Пекинские правила 1985 г. [1]) носят рекомендательный характер и применяются государствами-членами ООН с учетом экономических, социальных и культурных условий, существующих в каждом из них. В Пекинских «Правилах» изложены принципы осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних (содействие их благополучию, соблюдение мер воздействия в соответствии с особенностями правонарушителя и обстоятельствами правонарушения) и обращения с ними на всех стадиях уголовного судопроизводства, включая этап исполнения.

Ограничения личной свободы несовершеннолетнего правонарушителя должны быть сведены к минимуму. Лишение свободы может быть назначено только в том случае, если он признан виновным в совершении более одного тяжкого акта насилия в отношении другого

лица или в совершении других тяжких преступлений и при этом отсутствует иная надлежащая мера воздействия.

В некоторых странах несовершеннолетние в возрасте до 18 лет не содержатся в тюрьме как часть пенитенциарной системы. Такой подход следует поддерживать. В тех случаях, когда необходимо заключать таких лиц под стражу, они должны быть переданы под стражу организации социального обеспечения, а не организации, которая является частью системы уголовного правосудия.

Смертная казнь и телесные наказания не применяются к несовершеннолетним. Благополучие и будущие интересы несовершеннолетних должны преобладать при вынесении приговора несовершеннолетним правонарушителям. Это требует максимально возможного использования всех альтернатив тюремному заключению, условному наказанию и системе probation. В «Правилах» рекомендуется применять в отношении несовершеннолетних такие меры, как опека, контроль, проверка (испытательный срок), принятие решения о работе на благо общества, участие в групповой психотерапии, воспитание и т.д.

Задержание несовершеннолетних считается крайней мерой, так как негативные последствия лишения свободы и социальной изоляции сказываются на них более негативно, чем на взрослых. Если в отношении несовершеннолетнего избрано наказание в виде лишения свободы, эта мера должна быть ограничена как можно меньшим сроком. Предпочтение следует отдавать открытым, а не закрытым учреждениям. Учреждения тюремного типа не могут использоваться для несовершеннолетних. Подростков следует держать отдельно от взрослых.

Целью воспитательной работы с несовершеннолетними в исправительных учреждениях является обеспечение опеки, защиты, воспитания и профессиональной подготовки для выполнения ими общественно полезной и эффективной роли в обществе. Несовершеннолетние должны находиться под опекой и обеспечиваться необходимой социальной, психологической, медицинской, физической поддержкой, а также помощью в сфере воспитания и профессиональной подготовки. Это требует постоянного совершенствования работы исправительных учреждений. В более широком плане рекомендуется применять условно-досрочное освобождение к несовершеннолетним правонарушителям на более ранних сроках их наказания.

В правилах подчеркивается необходимость использования промежуточных форм организации труда, например, исправительных учреждений облегченного режима, детских домов, центров дневного обучения и других форм, которые могут способствовать реинтеграции несовершеннолетних в общество.

Конвенция ООН о защите несовершеннолетних лишенных свободы [1], международно-правовые документы, принятые в рамках ООН – Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Межамериканская конвенция о предотвращении пыток, Конвенция против пыток [3] разработаны с учетом положений других международных актов по защите прав и благополучия несовершеннолетних.

В «Правилах» заявлены следующие основные принципы и цели:

Во-первых, система ювенальной юстиции должна защищать их права и безопасность и помогать им поддерживать хорошее физическое и психическое здоровье. К тюремному заключению следует прибегать в качестве крайней меры и только в течение необходимого кратчайшего периода времени;

во-вторых, целью «Правил» является установление минимальных стандартов, принятых ООН для защиты несовершеннолетних, лишенных свободы в любой форме, в соответствии с их правами человека и основными свободами, тем самым борясь с неприятными последствиями всех видов тюремного заключения и помощь заключенным в интеграции в жизнь общества;

в-третьих, уход за несовершеннолетними в исправительных учреждениях и подготовка их к возвращению в общество является важной общественной деятельностью.

Согласно правилам, условия содержания несовершеннолетних осужденных должны соответствовать целям их реабилитации, учитывать их потребности в одиночестве, общении со сверстниками, участии в спортивно-досуговых мероприятиях. Общежития обычно должны состоять из нескольких комнат или отдельных комнат для небольших групп заключенных. Они обеспечиваются продуктами питания в количестве и качестве, соответствующем диетическим и санитарно-гигиеническим нормам и, по возможности, учитывающим их религиозные и культурные потребности.

Каждый несовершеннолетний имеет право на обязательное образование. Это образование должно предоставляться за пределами исправительного учреждения, когда это возможно. Библиотеки учреждений должны иметь соответствующую учебную и другую литературу, предназначенную для несовершеннолетних.

Помимо профессиональной подготовки несовершеннолетним должна быть предоставлена возможность выбора видов оплачиваемой работы в рамках, допускающих выбор профессии и с учетом требований администрации учреждения. Интересы несовершеннолетних и их профессиональная подготовка не должны подчиняться корыстным мотивам исправительных учреждений.

Необходимо разрешить несовершеннолетним общаться с семьей, друзьями и другими лицами, выходить за пределы учреждения для посещения на дому, учебы, профессионального обучения и других важных целей, чтобы обеспечить надлежащий уровень общения несовершеннолетних с внешним миром, что имеет большое значение для подготовки их к жизни свободы.

Правила содержат ограничения на физическое сдерживание и применение силы. Использование этих средств запрещено, за исключением случаев, когда все другие меры борьбы не дали результата. Эти инструменты могут использоваться только в форме, установленной законом, но не должны носить дискриминационный или навязчивый характер и должны использоваться в ограниченном количестве и в течение минимально необходимого времени. Сотрудникам этих учреждений должно быть запрещено ношение и использование оружия.

Согласно «Правилам», персонал воспитательных исправительных учреждений должен иметь квалификацию и иметь в достаточном количестве таких специалистов, как воспитатели, учителя рукоделия, социальные работники, психологи, психологи. При подборе сотрудников особое внимание следует обращать на их честность, человечность, умение работать с несовершеннолетними, профессиональные качества. Сотрудников всегда следует поощрять к выполнению своих обязанностей гуманно, добросовестно и эффективно, быть образцом для подражания для несовершеннолетних и позитивно направлять их в будущее. Сотрудникам необходимо иметь подготовку в области детской психологии, знать нормы прав человека и прав ребенка. При исполнении своих обязанностей они должны уважать и защищать человеческое достоинство и основные права всех несовершеннолетних заключенных.

Использование родного языка при отбывании наказания очень важен для многонациональных стран, в том числе и для Узбекистана. Этот принцип отражен в Уголовно-исполнительном кодексе, направленном на устранение конфликта между работниками пенитенциарных учреждений и заключенными. В статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса одно из основных прав осужденных - обращаться на родном языке, а в необходимых случаях право пользоваться услугами переводчика - несомненно является важным шагом в направлении демократизации наказания [4].

Осужденный, нарушивший установленный порядок отбывания наказания, будет предупрежден в письменной форме. Это будет необходимо для полного изучения информации и определения причин непослушания заключенного (уважительно или без уважительной причины). В случае отказа осужденного от дачи сведений в письменной форме надзиратель исправительных работ обязан написать об этом документ и привлечь его к работам, которые могут выполняться несовершеннолетним [5].

Впервые в уголовно-исполнительном законодательстве Узбекистана, регулирующем

исполнение наказания, закреплен такой принцип обращения с осужденными, как обеспечение свободы совести. Статья 12 Уголовно-исполнительного кодекса гласит: «Заключенным гарантируется свобода совести. Они имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой религии».

По их просьбе священники религиозных объединений, зарегистрированных в установленном порядке, приглашаются к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы. Заключенным разрешается использовать религиозные предметы и религиозную литературу для совершения религиозных обрядов.

Совершение религиозных обрядов является добровольным, и это не должно нарушать внутренних распорядков пенитенциарного учреждения, а также не должно ущемлять права и законные интересы других лиц [4].

Положение статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах «Основной целью пенитенциарной системы является обеспечение нравственного исправления и социального перевоспитания заключенных» [6] имеет важное значение для условий содержания соблюдения основных прав и свобод человека указывает на важность. Эти правила подробно изложены в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. Они обеспечивают размещение, питание, медицинское обслуживание, дисциплину и наказание заключенных, применение мер безопасности, связь с внешним миром, работу, вопросы обучения и воспитания [7].

В уголовном законодательстве Узбекистана либерализован порядок отбывания наказания в исправительных учреждениях, особенно для несовершеннолетних.

Нормы и рекомендации, касающиеся исполнения наказаний и обращения с заключенными, поощряются к влиянию на развитие национального законодательства, регулирующего исполнение уголовных наказаний. В частности, в процедуры эффективного выполнения Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, утвержденных организацией ЭКОСОС ООН 25 мая 1984 г., включены нормы, касающиеся защиты всех лиц, арестованных и задержанных в любой форме. в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными указано, что все страны, не соблюдающие правила, должны принять эти положения [8]. Это положение было подтверждено в Итоговом документе Венской встречи ОБСЕ 1989 года [9]. Эти документы охватывают широкий круг взаимоотношений государственных органов с заключенными в сфере содержания под стражей, материального, бытового и медицинского обеспечения, труда, воспитания и т. д. и имеют гуманитарные рекомендации. Они практически все реализованы в Уголовном кодексе Узбекистана.

При этом необходимо учитывать реальные потенциальные намерения государства. Остановимся на наиболее важных из них. В рекомендациях по размещению заключенных предлагается в ночное время содержать осужденных в отдельных комнатах или камерах, если это невозможно, учитывать их психологическую совместимость. Согласно действующему уголовно-исполнительному законодательству Узбекистана, «лица, осужденные к лишению свободы, содержатся в двухместных, четырехместных или общих камерах с соблюдением требований статьи 58 и части первой статьи 14 настоящего Кодекса». Лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от лиц, ранее осужденных к лишению свободы или лишению свободы [4]. Однако Уголовно-процессуальный кодекс, на наш взгляд, должен предусмотреть норму, требующую учета психологической совместимости при размещении заключенных.

Что касается труда заключенных, то в Минимальных стандартных правилах говорится, что «заключенные должны иметь возможность работать по своему желанию, при условии, что данное пенитенциарное учреждение соответствует требованиям надлежащего отбора профессий, управления и дисциплины». Кроме того, запрещается подчинять интересы заключенных и их профессиональную подготовку целям, связанным с получением прибыли [7].

Выполнение первой рекомендации в уголовно-исполнительном законодательстве Узбекистана в нынешних условиях весьма проблематична. Возможности выбора вида работы ограничены. В действующих уголовно-исполнительных правовых документах имеются нормы о том, что только администрация органов исполнения наказаний должна учитывать специализацию осужденных при привлечении их к трудовому процессу. Статья 88 УИК Республики

Узбекистан гласит, что «привлечение к работе лиц, осужденных к лишению свободы, осуществляется с учетом их пола, возраста, состояния здоровья, трудоспособности и, по возможности, специальности» [4].

Принципиальна и точка зрения Минимальных стандартных правил о недопустимости получения прибыли от производства, организованного для трудовой деятельности осужденных. В действующих правовых документах есть внешне аналогичная норма — правило о том, что производственно-хозяйственная деятельность этих учреждений должна быть подчинена их главной задаче — исправлению нравов заключенных. Тем не менее, Минимальные стандартные правила предпочтительнее, поскольку получение прибыли от труда заключенных, по нашему мнению, аморально. Кроме того, практика показывает, что норма-декларация в исправительно-трудовом законодательстве не всегда соблюдается.

Рассматривая проблему совершенствования уголовно-исполнительных правовых документов с учетом соблюдения основных прав человека с точки зрения международных договоров [4], нельзя не упомянуть главу 28 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. Данная глава не относится к системе уголовно-исполнительного законодательства, но регулирует правовое положение лица, лишеного свободы, в связи с чем анализировать ее необходимо с точки зрения требований Минимальных стандартных правил, помимо которых есть специальный раздел Правил под названием «лица, задержанные или ожидающие суда» [7].

Порядок применения меры пресечения [11] в виде заключения под стражу не соответствует требованиям Минимальных стандартных правил и принципов защиты всех задержанных. Правовое положение лиц, содержащихся в следственных изоляторах, не соответствует современным требованиям и значительно более ограничено, чем положение лиц, признанных виновными вступившим в законную силу приговором суда и отбывающих наказание в колониях (за исключением получение денежных переводов). В качестве меры предосторожности правовой статус задержанных приближается к правовому статусу заключенных. Фактически основное требование Минимальных стандартных правил звучит так: «Подследственные заключенные не считаются виновными и с ними следует обращаться соответствующим образом» [7]. К ним должна применяться «особая процедура». Статья 8 Свода принципов защиты всех арестованных гласит, что «к арестованным применяется процедура [12] в соответствии со статусом не осужденных». Поэтому считаем, что основные требования Минимальных стандартных положений и Свода принципов защиты всех задержанных должны быть учтены в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан.

Даже самые совершенные правовые документы, основанные на демократических, гуманитарных принципах, не гарантируют их успешной реализации без квалифицированных, профессионально подготовленных кадров для их реализации. Неслучайно большое внимание уделяется подготовке международных договоров в области борьбы с преступностью, особенно с точки зрения освоения норм основных прав и свобод человека, используемых работниками органов юстиции в своей деятельности и соблюдение этих правил. В статье 10 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, статье 10 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания подчеркивается [13], что информация должна быть полностью включена в программу обучения сотрудники правоохранительных органов, особенно те, которые допрашивают задержанных. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка был принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года и также весьма важен [14].

В Минимальных стандартных правилах подчеркивается, что успешная деятельность исправительных учреждений зависит от добросовестности, гуманности и знаний сотрудников, выполняющих такую работу [7]. Это касается и набора сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания, на узбекском языке. Хотя в настоящее время для подготовки работников этих органов создана система высших и средних учебных заведений, ведется определенная работа по подготовке квалифицированных профессиональных кадров. К сожалению, качество карьеры в исправительных учреждениях очень низкое.

Не случайно в Минимальных стандартных правилах указано [7], что заработная плата тюремного персонала должна устанавливаться таким образом, чтобы привлекать и удерживать на этой работе талантливых людей. Учитывая крайне тяжелые условия труда, необходимо обеспечить работникам соответствующие льготы и условия труда.

К сожалению, о международных договорах и актах, принятых в области защиты прав человека и борьбы с преступностью, ратифицированных Олий Мажлисом Республики Узбекистан, не информированы в полной мере не только многие граждане, но даже работники прокуратуры и ГУИН МВД. Социологический опрос, проведенный центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», показал, что правоохранительные органы и органы прокуратуры не осведомлены о содержании перечисленных международных документов [15].

Государства, ратифицировавшие Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, обязаны обеспечить, чтобы заключенные и все лица, участвующие в их приеме и содержании в исправительных учреждениях, были осведомлены об этих правилах. В целях ознакомления населения с ратифицированными Узбекистаном международными документами по правам человека и популяризации их среди них необходимо издать эти документы тиражом.

Р. Мюллерсон, говоря об уголовно-исполнительной политике в Узбекистане, отметил «положительные меры, предпринятые правительством в последние годы по более широкому ознакомлению представителей неправительственных организаций, Международного комитета Красного Креста, международных организаций с пенитенциарных учреждений». По его словам, это гарантия того, что условия содержания заключенных соответствуют международным стандартам [16].

В соответствии с 29-й Конвенцией «О принудительном труде», принятой Международной организацией труда 10 июня 1930 года, запрещается заниматься принудительным трудом в интересах частных лиц, компаний или обществ [10]. С учетом предложения Американской ассоциации юристов положение, запрещающее такую ситуацию, это было отражено в статье 87 Уголовно-процессуального кодекса.

Использование родного языка при отбывании наказания очень важен для многонациональных стран, в том числе и для Узбекистана. Этот принцип отражен в Уголовно-исполнительном кодексе, направленном на устранение конфликта между работниками пенитенциарных учреждений и заключенными. В статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса одно из основных прав осужденных - обращаться на родном языке, а в необходимых случаях право пользоваться услугами переводчика - несомненно является важным шагом в направлении демократизации. процедуры наказания [4].

Осужденный, нарушивший установленный порядок отбывания наказания, будет предупрежден в письменной форме. Это будет необходимо для полного изучения информации и определения причин непослушания заключенного (уважительно или без уважительной причины). В случае отказа осужденного от дачи сведений в письменной форме надзиратель исправительных работ обязан написать об этом документ и привлечь его к работам, которые могут выполняться несовершеннолетним [5].

По сравнению со старым ИТК проект Уголовно-исполнительного кодекса значительно расширил контакты лиц, лишенных свободы, с внешним миром. В частности, расширено право заключенных смотреть фильмы и телепередачи, слушать радиопередачи, разговаривать по телефону.

В целях обеспечения общественного контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы предусматривался доступ средств массовой информации и иных лиц в такие учреждения.

Учитывая положительное влияние свиданий с близкими родственниками на моральное оздоровление заключенных, для всех колоний было увеличено число свиданий, предоставляемых им в течение года. Впервые были введены длительные свидания для осужденных, оставленных для выполнения домашних дел в следственных изоляторах и тюрьмах.

Осужденным, отбывшим указанный срок наказания, вступившим на путь

оздоровления, разрешается проживание за пределами охраняемой территории колонии без охраны, но под контролем администрации. Несколько увеличено количество посылок, бандеролей и листовок, получаемых заключенными во всех пенитенциарных учреждениях, кроме тюрем.

Известно, что поощрения и меры дисциплинарного воздействия, применяемые в пенитенциарных учреждениях, имеют большое значение для осужденного. Ведь от них во многом зависит условно-досрочное освобождение до отбытия наказания, смягчение наказания более легким, применение к осужденному акта амнистии и помилования. Поэтому в главе 16 Уголовно-исполнительного кодекса меры поощрения и наказания были приведены в новую систему, а также подробно разъяснен порядок их применения.

Очень важным дополнением к этой главе является то, что заключенный теперь имеет право обжаловать любое наложенное на него дисциплинарное взыскание непосредственно в суд.

Особое внимание было уделено вопросу предоставления дополнительных прав осужденным женщинам, а также несовершеннолетним осужденным при работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса. Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, разрешается проживать вне учреждения, помещать детей в детские дома при учреждениях исполнения наказаний, а в отдельных случаях оставлять несовершеннолетних детей на срок до пятнадцати суток для помещения их с родственниками или в детском учреждении.

В связи с этим в проект Уголовно-процессуального кодекса были включены еще две важные новые нормы. Во-первых, вместо краткосрочного свидания для несовершеннолетних осужденных было введено право на освобождение на срок до восьми часов в сопровождении близких родственников.

Во-вторых, в целях защиты интересов осужденных, ограждения их от будущего негативного влияния было установлено, что заключенные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут оставаться в воспитательных колониях до достижения ими двадцати одного года. Осужденные с отрицательной характеристикой таким правом не пользуются.

Раздел VIII проекта Уголовно-исполнительного кодекса определяет порядок приостановления исполнения наказания и освобождения осужденных из учреждений. В статье 163 этого раздела введено важное демократическое положение, которое налагает на администрацию четкую обязанность. Согласно этому, после отбытия осужденным определенной части наказания администрация обязана рассмотреть вопрос о применении условного наказания или замене наказания на более мягкое. В случае, если администрация отрицает или отвергает его, сам заключенный или его адвокат вправе обратиться по этому вопросу в суд.

В ходе публичного обсуждения проекта Уголовно-исполнительного кодекса принципы и нормы международного права, касающиеся исполнения наказаний и обращения с осужденными, а также зарубежный опыт и практика нашей страны были подняты на уровень, установленный Кодексом. полностью отвечает всем требованиям законов демократического правового государства.

Принятие Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан явилось одним из важных шагов в реализации требований международного права по совершенствованию правовых норм и дальнейшему укреплению законодательства, а также созданию прочной правовой базы уголовно-исполнительной политики в нашей стране [4].

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан в полной мере отражает демократические преобразования, происходящие в нашей стране в исторических условиях, когда становление демократического правового государства, развитие национального законодательства на основе общепризнанных принципов и норм международного права, усилилась защита общечеловеческих ценностей, таких как права и свободы человека [2]. Уголовно-исполнительный кодекс имеет не только юридическое, но и политическое значение, а его содержание направлено на решение следующих основных задач:

во-первых, обеспечить соблюдение прав человека в тюрьмах;
во-вторых, создать возможность для морального оздоровления лиц, совершивших преступления, восстановить их в социальном плане и вернуть к законопослушной нормальной жизни;

в-третьих, повысить эффективность борьбы с преступностью, обеспечить безопасность и покой граждан, защиту общества от преступников;

в-четвертых, организовать эффективный процесс отбывания наказания и гарантировать его законом;

в-пятых, поощрять участие государственных институтов и институтов гражданского общества в моральной реабилитации правонарушителей, а также установить и обеспечить продуманную и эффективную систему наказания в местах лишения свободы.

Все статьи Уголовно-исполнительного кодекса непосредственно основаны на мировом опыте исполнения уголовных наказаний, передовом законодательстве зарубежных стран, юридической практике нашей страны.

Уголовно-исполнительный кодекс основывается на принципах законности, справедливости, гуманизма, демократизма, соблюдения дифференциации и индивидуализации при исполнении наказания, рационального применения средств принуждения и поощрения законопослушного поведения осужденных [4]. Кодекс соответствует требованиям международного права, учитывается опыт передовых зарубежных стран в этой области. Кодекс регулирует общественные отношения, связанные с исполнением уголовного наказания.

Теперь необходимо обеспечить, чтобы лицо, совершившее уголовное наказание, наряду с отбыванием наказания, данного за его преступление, имело честное отношение к труду, строго исполняло законы и перевоспитывалось, а также помогало в предотвращении новых преступлений со стороны других лиц и помощь в проведении мероприятий по борьбе с преступностью. Вторая глава кодекса называется «Правовой статус заключенных», и в ее статьях 9, 10, 11 и 12 четко указаны заключенные, что является наглядным свидетельством последовательности усилий по защите прав человека [4].

В частности, право осужденных на свободу совести, указанное в статье 12, охватывает наши национальные, исторические ценности.

В статьях 76, 77, 78 и др. УК расширено и увеличено количество переписки, телефонных разговоров, свиданий, посылок, получаемых заключенными с внешним миром, то есть с их близкими родственниками, для руководства заключенных на правильный путь и перевоспитать их, привить им гуманное поведение - служит фактором формирования характера [4].

Уголовно-исполнительный кодекс важен наличием таких вопросов, как порядок отбывания наказания осужденными, их права и обязанности, меры воспитательного воздействия, формы материальной и моральной поддержки, оказываемой после отбывания наказания. Этот Кодекс отличает приоритет гуманитарных идей. В статье 21 указано, что в случае исполнения такого штрафа, если виновное лицо не в состоянии уплатить указанную в приговоре сумму, срок исполнения может быть отложен на 6 месяцев или уплачен в рассрочку.

Нормы содержания заключенных, порядок охраны объектов, применения технических средств контроля и досмотра, нормы передачи заключенных, включенные в уголовно-исполнительный кодекс, соответствуют общепризнанным нормам международного права и указывают на права и обязанности лиц, отбывающих наказание. В целях усиления гуманности и воспитательного эффекта наказания предусматривалось раздельное содержание заключенных в зависимости от их возраста, пола, состояния здоровья, количества судимостей, общественной опасности совершенного преступления. Урегулированы сроки отбывания наказания несовершеннолетними. Значительно расширены права заключенных, усилены правовые гарантии их безопасности. Включены нормы общения заключенных с членами их семей и родственниками.

Создание центров социальной адаптации для социальной защиты, вернувшихся из мест

лишения свободы, является доказательством того, что мы строим гуманное демократическое государство. Проявление милосердия и оказание социальной помощи тем, кто заблудился, вышел на криминальную улицу и вернулся после отбывания наказания, является признаком патриотизма. Следует отметить, что обязанности и статус этих центров не нашли отражения в наших действующих законах. В основу деятельности этих адаптационных центров легли требования Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан.

Уголовно-исполнительный кодекс содержит четкий перечень этих мер не уголовного характера [4]. Пробация, принудительные меры медицинского характера, принудительные меры в отношении несовершеннолетних составили этот перечень. В данном разделе регулируются вопросы исполнения мер уголовно-правового воздействия. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное деяние, ранее регламентировалось ведомственными документами министерств. Впервые эти вопросы регулируются законом. Такая ситуация, на наш взгляд, полностью соответствует нормам защиты прав человека.

Статьи 181 и 182 Уголовно-исполнительного кодекса четко определяют порядок применения принудительных мер медицинского характера [4]. Одним из важнейших положений этого раздела является перечисление прав и обязанностей больных, находящихся на лечении в психиатрических стационарах. Эта норма закрепляет права на ежедневные прогулки, получение и отправку писем, встречи с родственниками и другими лицами, пользование услугами адвокатов и другие права.

В главе 34 Уголовного кодекса рассматривается вопрос о принудительных мерах в отношении несовершеннолетних. Статья 195 Кодекса определяет порядок принесения несовершеннолетним извинений перед потерпевшим. Также описаны порядок и сроки возмещения или устранения несовершеннолетним вреда, причиненного за счет собственных средств или собственного труда.

Возмещение или устранение вреда, причиненного несовершеннолетним, за счет собственных средств или собственным трудом является воспитательным средством в предупреждении совершения правонарушений среди детей.

Таким образом, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан образует важную правовую основу уголовно-исполнительной политики.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Международные договоры по правам человека: сборник. - Т.: "Адолат", 2004. - Б. 242-282 (International treaties on human rights: a collection. - T.: "Adolat", 2004. - P. 242-282.).
2. Шомансуров А. О реформировании системы исправительных учреждений // Хозяйство и право, 1997, № 10. - С. 87-88. (Shomansurov A. On reforming the system of correctional institutions // Economy and law, 1997, No. 10. - P. 87-88.)
3. Ками Джиффер. пытки: руководство по сбору информации. - Т.: Национальный центр по правам человека, 2003. - С. 12. (Kami Giffer. Torture: a guide to gathering information. - T.: National Center for Human Rights, 2003. - P. 12.)
4. Сборник кодексов Республики Узбекистан [с изменениями и дополнениями до 15 мая 2021 г.] Том первый.- Ташкент: «Юридическая литература изд», 2021.-744 с. (стр. 671-673) (Collection of codes of the Republic of Uzbekistan [with amendments and additions until May 15, 2021] Volume one. - Tashkent: "Legal Literature ed", 2021.-744 p. (pp. 671-673))
5. Уткин, В. А. Проблемы теории уголовных наказаний: Курсовая лекция / В. А. Уткин. - Томск: Изд. Дом Том. ун-та, 2018. – 102 с. (Utkin, V. A. Problems of the theory of criminal penalties: course lecture / V. A. Utkin. - Tomsk: Ed. House Tom. un-ta, 2018. - 102 p.)
6. Международный пакт о гражданских и политических правах // Права человека. Сборник международных договоров Том 1. (Часть первая). Нью-Йорк, Женева: ООН, 2002. — С. 2. (International Covenant on Civil and Political Rights // Human Rights. Collection of international treaties Volume 1. (Part one). New York, Geneva: UN, 2002. - P. 2.)

7. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Права человека. Сборник международных договоров Том 1. (Часть первая). Нью-Йорк, Женева: ООН, 2002. - С. 305-314. (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners // Human Rights. Collection of international treaties Volume 1. (Part one). New York., Geneva: UN, 2002. - P. 305-314)
8. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Международные конвенции по защите прав человека и борьба с преступностью. С. 209. (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners // International Conventions for the Protection of Human Rights and the Fight against Crime. P. 209)
9. Обязательства ОБСЕ в области человеческого измерения. Том II Сборник документов в хронологическом порядке. - Варшава: БДИПЧ, 2006. - С. 54. (OSCE Commitments in the Human Dimension. Volume II Collection of documents in chronological order. - Warsaw: ODIHR, 2006. - P. 54.)
10. 29-я Конвенция 1930 г. о принудительном труде // Основные конвенции и рекомендации Международной организации труда / Ответственный редактор узбекского издания А.Х.Саидов. - Т.: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, 2008. - Б. 40-54 (29th Convention of 1930 on forced labor // Basic conventions and recommendations of the International Labor Organization / Managing editor of the Uzbek edition A. Kh. Saidov. - T.: National Center of the Republic of Uzbekistan for Human Rights, 2008. - P. 40-54)
11. Вестник палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан 2007, №6. (Bulletin of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan 2007, No. 6)
12. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-либо форме// Международные конвенции по защите прав человека и борьбе с преступностью. - С. 329. (Code of principles for the protection of all persons subjected to detention or imprisonment in any form// International conventions for the protection of human rights and the fight against crime. - P. 329)
13. Конвенция против пыток и других жестоких или унижающих достоинство человека видов обращения и наказания // Права человека. Сборник международных договоров . Том 1. (Часть первая). Нью-Йорк, Женева: ООН, 2002. - С. 361. (Convention against Torture and Other Cruel or Degrading Treatment or Punishment // Human Rights. Collection of International Treaties. Volume 1. (Part one). New York, Geneva: United Nations, 2002. - p. 361)
14. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка// Права человека. Сборник международных договоров . Том 1. (Часть первая). Нью-Йорк, Женева: ООН, 2002 - С. 393-398. (Code of Conduct for Law Enforcement Officials // Human Rights. Collection of International Treaties. Volume 1. (Part one). New York, Geneva: UN, 2002 - pp. 393-398)
15. Текущий архив Центр изучения общественного мнения "Общественное мнение". 2006, январь. (Current archive Public Opinion Research Center "Public Opinion". 2006, January)
16. «Народное слово», 2009, 18 июня. ("Narodnoe slova", 2009, June 18.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000